

ТЕРМИНЛАРНИНГ ЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚИ

Яхшиева Э.Б

ТошДЎТАУ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6669724>

Аннотация: Ушбу мақоламизда терминга берилган таърифлар, унинг қандай маъноларни англатиши ҳақида сўз юритилади. Ҳар бир тилшунос олимнинг “термин” сўзига ўзгача ёндашуви мавжуд. Шунингдек, бир қатор терминологияга бағишланган асарларда терминлар учун умумий бўлган камчиликлар ҳам келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: терминология, термин, терминшунослик, педагогик терминология, лексика, лексик бирлик, экспрессивлик, эмоционаллик, тил қурилиши, соҳа терминлари, дублет, луғат, нутқ услуби.

Жаҳон тилшунослигида тилни тизим сифатида ўрганиш ХХ асрда бошланиб, тил бирликларини ўзаро боғлиқликда маълум бир қонуниятлар асосида бирлашган тизим сифатида тадқиқ этиш олимлар томонидан эътироф этила бошланди ва бу борадаги изланишлар қайд этилган даврда салмоқли даражада юксалди.

Термин латинча «terminus» сўзидан олинган бўлиб, чегара, чегара белгиси, чек маъноларини англатади. В.Н. Шевчук терминга қуйидагича таърифни беради: «Термин – бу сўз бўлиб, ўрта асрларда «аниқлаш», «ифодалаш» деган маъноларни билдирган, қадимий француз тилида мавжуд бўлган «terme» лексемаси «сўз» деган маънони ифодалаган». А.А. Реформатский таърифича, термин сўз ҳисобланиб, улар ўзининг алоҳида ва махсус белгилари билан чегараланади, терминлар фан, техника, иқтисод, сиёсат ва дипломатия соҳаларидаги бир маъноли, аниқ сўзлардир. В.П. Даниленко «термин» сўзига ўзгача ёндашади: «Терминлар–луғат таркибининг бир қисми ҳисобланиб, фан ва соҳалар предметининг аниқловчисидир». Ўзбек тилшуносларининг фикрича, терминга қуйидагича таъриф бериш мумкин: «Фан, техника ва бошқа соҳага оид нарса ҳақидаги тушунчани аниқ ифодалайдиган, ишлатилиш доираси шу соҳалар билан чегараланган сўз ёки сўз бирикмаси термин деб аталади. Терминлар бир маъноли бўлиши, экспрессивлик ва эмоционалликка эга бўлмаслиги каби белгилари билан ҳам умумистеъмолдаги сўзлардан фарқланади. Масалан, лингвистик терминлар: гап, эга, от, сон, товуш; геометрияга оид терминлар: айлана, учбурчак; физикага оид терминлар: жисм, босим, ҳаракат, майдон; кимёга оид терминлар: сув, кумуш, ишқор, тузлар ва бошқалар.

Д.С. Лотте терминологияга бағишланган асарларида барча соҳавий терминлари учун умумий бўлган қуйидаги жиддий камчиликларни кўрсатиб ўтади: 1. Барча терминологик системалар учун тааллуқли бўлган жиддий камчиликлардан бири терминларнинг кўп маънолилигидир. Бунда бир термин икки ва ундан ортиқ маъноларда қўлланади. 2. Ҳозирги терминологиядаги иккинчи йирик нуқсонлардан бири терминлар

синонимияси ҳодисасидир. Термин-синоним (дублет)лар деганда муайян бир тушунчани ифодалаш учун икки ва ундан ортиқ терминнинг муомалада бўлиши тушунилади. 3. Терминологиядаги яна бир камчилик бу маълум бир тушунчани ифодалашга хизмат қилувчи терминнинг англатиши лозим бўлган тушунча моҳиятига уйғун бўлмаслигидир. Баъзи ҳолатларда сўзнинг айнан маъноси билан тушунча моҳияти ўртасида номуносиблик вужудга келади.

4. Терминологиядаги навбатдаги нуқсон терминнинг кўп компонентлардан иборат бўлиши ва натижада, уни қўллашдаги ноқулайликдир. Бунда муайян бир тушунчани ифодалашга хизмат қилувчи термин икки ва ундан ортиқ компонентлардан иборат бўлади. Бундай ясалишга оид терминларда, биринчидан, нутқ тежамкорлиги, яъни ихчамлиги бузилади, бу эса, ўз навбатида, фикрлашга салбий таъсир кўрсатади. Иккинчидан, термин керагидан ортиқ даражада узун бўлганда эллипсис (нутқ унсурининг тушиб қолиши) ҳодисасининг вужудга келиш эҳтимоли кучаяди. 5. Юқоридаги нуқсонга яқин бўлган яна бир камчилик бу – термин талаффузининг ноқулайлиги. Бундай терминлар икки сабабга кўра вужудга келади: 1) асосий терминни яратишда унинг дериватлилик имкониятлари етарлича инobatга олинмайди; 2) хорижий терминни ўзлаштиришда унга жиддий эътибор билан қараб, танқидий ёндашилмайди. 6. Терминологиядаги энг катта камчилик бу терминологияни керагидан ортиқ миқдорда хорижий терминлар билан тўлдириб ташлашдир. Тўғри, ҳеч қандай тил фақат ўз термин элементлари ҳисобига терминологиясини қуролмайди. Тил қурилиши жараёни шуни кўрсатадики, дунёда соф тилнинг ўзи мавжуд эмас. Ҳар доим бошқа тиллардан термин ўзлаштириш жараёни содир бўлиб туради, бу жараёндан чекиниш мумкин эмас. Аммо эҳтиёж сезилмаган ҳолатларда ҳам хорижий терминларни сунъий равишда тилга олиб кириш ҳар доим ўзини оқлайвермайди. Бундай ҳолатларда кўпроқ ўз тил имкониятларидан фойдаланиш ва бунда термин ифодаланиши лозим бўлган тушунча моҳияти билан термин ўртасидаги муносибликни сақлашга эътиборни қаратиш лозим. 7. Кўп ҳолларда баъзи тушунчаларни ифодаловчи терминлар истеъмолда мавжуд бўлмайди. Натижада бундай тушунчалар ўта муҳим ва аҳамиятли бўлишига қарамасдан, кенг тарқалиш имкониятидан маҳрум бўлади. 8. Яна бир камчилик шуки, термин яратилишида у англатиши лозим бўлган тушунча моҳияти билан ўзаро системалиликнинг етишмаслигидир.

Д.С.Лотте томонидан кўрсатиб ўтилган барча соҳа терминологияларига оид бу камчиликлар, орадан 57 йилдан ортиқ вақт ўтишига қарамасдан, бугунги кунда ҳам ўз аҳамияти ва долзарблигини йўқотмасдан турибди. Маълумки, терминологик луғатлар ҳам соҳа терминологиясини тартибга солишда ўзига хос аҳамият касб этади. Ғ.Абдурахмонов терминологик луғатлар маълум фан соҳасига хизмат қилибгина қолмай, терминларни

тартибга солиш, такомиллаштириш ҳамда стандартлаштиришда ҳам муҳим рол ўйнашини таъкидлайди.

Терминларнинг «аниқлиги ва қатъийлашиши шу миллатнинг фани, маорифи, маданияти даражасини кўрсатади. Терминларнинг ривожланиши, тартибга солиниши фаннинг ҳар хил соҳаларида турлича бўлиб, маълум фаннинг тараққиётига боғлиқ. Бу тараққиёт тўхтовсиз бўлгани учун янги атамаларнинг келиб чиқиши, тартибга тушиши ҳам узлуксиз бўлади. Умуман, она тилида атамаларнинг пухта ишланиши, тартибга солиниши дарслик ва қўлланмалар тузиш учун ҳам, она тилида дарс олиб бориш учун ҳам зарур бўлган манбадир. Терминларнинг ишланмаганлиги ва тартибга солинмаганлиги нутқ услубига ҳам таъсир кўрсатади». Демак, терминологиянинг тартибга солиниши нафақат илмий соҳада, балки ижтимоий ҳаётда ҳам аҳамияти катта бўлган масаладир.

Терминларни тартибга солишнинг самарадорлиги терминлар бевосита қўлланадиган қуйидаги ҳолатларда яққол кўринади: касбий таълимни тўғри ташкил этишда, ишлаб чиқариш амалиётида бўладиган оғзаки муомалада, илмий ва ишлаб чиқариш жараёнларидаги ўзаро ёзишмаларда, илмий, ўқув, ишлаб чиқариш кабиларга оид адабиётларни нашр этишда чет эл адабиётларини таржима қилишда.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ҳар бир фан соҳаси доимий тараққиётда бўлади. Бу эса, ўз навбатида, ундаги тушунчаларнинг, улар орқали терминларнинг ҳам ўзгариб туришига олиб келади. Ноўрин, асосиз танланган атама маълум давр ўтиши билан ифодаланган тушунча мазмунига мос келмаса, истеъмолдан чиқади, янги атама яратилади ёки унинг синоними ўрнини эгаллайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. –М., 1998.
2. Шевчук В.Н. Производные военные термины в английском языке. –М., 1983.
3. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка // Проблемы структурной лингвистики. – М., 1968.
4. Даниленко В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. –М., 1977.
5. Йўлдошев И., Муҳамедова С., Шарипова Ў., Мажидова Р. Тилшунослик асослари. –Т.: 2013.
6. Лотте Д.С. Основы построения научно–технической терминологии. – М., 1961.
7. Абдурахмонов Ғ., Мамажонов С. Ўзбек тили ва адабиёти. – Т.: Ўзбекистон, 2002.

8. Реформатский А.А. Мысли о терминологии//Современные проблемы русской терминологии. – М.: Наука,

